

RASHIDUDDIN HAMADONIYNING “JOME’ AT TAVORIX” ASARINING ICHKI TUZILISHI

Sotvoldiyev Farrux Muzaffarbek o'g'li
 Stajor-o'qituvchi, Qo'qon davlat universiteti
 Qo'qon, O'zbekiston
sotvoldiyevfarrux4@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17531187>

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot XIV asrning yirik davlat arbobi va tarixchi olimi Rashiduddin Fazlulloh Hamadoniy hayoti hamda uning ilmiy merosini o'rganishga bag'ishlangan. Asarda olimning mashhur “Jome’ at-tavorix” (“Tarixlar to'plami”) nomli asarining yaratilish jarayoni, qo'lyozmalarining saqlanish tarixi va keyingi tarixshunoslikka ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, Rashiduddin Ilxoniylar davlati tarkibidagi siyosiy faoliyati, xususan, G'azonxon va O'ljaytu davrlaridagi o'rni, hamda uning vafotidan so'ng siyosiy beqarorlik sabab vayron etilgan “Rab'I Rashidiy” majmuasining ilmiy-madaniy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ilxoniylar, Ibn al Asir, G'azonxon, Oltin daftar, xon erasi.

ABSTRACT

This study is devoted to examining the life and scholarly legacy of Rashid al-Din Fazlullah Hamadani, a prominent statesman and historian of the 14th century. It analyzes the creation process, manuscript transmission, and historiographical impact of his renowned work *Jāmi' al-Tawārīkh* (“Compendium of Chronicles”). The research also explores Rashid al-Din's political career within the Ilkhanid state, particularly during the reigns of Ghazan Khan and Öljaytu, and highlights the intellectual and cultural significance of the Rab'-i Rashidī complex, which was destroyed amid political instability following his death.

Keywords: Ilkhanids, Ibn al Athir, Ghazan Khan, Golden register, Khani era.

“Jome’ at tavorix” Ilxoniylar saltanati intellektual ramzi bo'lgan Rashiduddin Hamadoniyning eng yirik tarixiy asaridir. G'azonxon (1295-1304) davrida Mo'g'uliston va Xitoydagi Yuan sulolasi (Ulug' xoqonlar sulolasi, markaziy ulus) bilan o'rnatilgan mustahkam aloqalar tufayli. o'rtada doimiy elchilik aloqalari yuz berib turgan. Shulardan biri Yuan elchisi Bolad Cheng-siangning Tabrizga kelishi edi. Boladning o'zi mo'g'ul xalqi tarixi bo'yicha kuchli mutaxassis ekanligi Rashiduddin uchun ayni muddao edi. Sababi u orqali Rashiduddin juda maxfiy saqlanadigan mo'g'ullar tarixiga oid yozuvlarni ko'zdan kechirish imkoniyatiga ega bo'lgan [1, b. 8]. Shuningdek Bolad “Jome’ at tavorix” birinchi jildini yozishda qimmatli ma'lumotlari bilan yordam bergan.

Rashiduddin asarida foydalangan manbalarini alohida sanab o'tmagan bo'lsa-da, u Ibn al-Asirning “Al-Kamil fit-tarix” nomli tarixiy asariga murojaat qilganini ko'rsatadi. Hatto yuzaki tahlil ham shuni ko'rsatadiki, u islom olami tarixiga oid ma'lumotlarda Ibn al-Asir asaridan keng foydalangan. Biroq Ibn al-Asir amal qilgan qat'iy yilma-yil xronologik tartib o'rniga voqealarni izchil hikoya shaklida qayta tartibga solgan. Shuningdek, Rashididdin O'rta Osiyoning mo'g'ullar tomonidan zabt etilishi va Eron hududlariga dastlabki yurishlar haqida ma'lumot berishda Ata-Malik Juvayniyning “Tarixi Jahonkushoy” (“Jahongashtaning tarixi”) asaridan foydalanganini ham anglash mumkin.

Mo'g'ullar tarixiga oid ma'lumotlarda esa, Xubilay xonning yuqorida ismi keltirilgan elchisi Boladning bilim va tajribasi va yordamidan foydalanganini aytadi. U bir necha bor mo'g'ullar tarixi haqidagi qo'lyozmalar haqida yozadi:

“Asrlardan asrlarga o'tib... o'zlarining haqiqiy tarixlarini mo'g'ulcha ifoda va yozuvda, tartibsiz va bo'limlarga ajratmagan holatda, xazinalarda sochib, notanish odamlar va tadqiqotchilarning nigohidan yashiringan holda saqlab kelishgan va hech kimga bu haqda ma'lumot olishga ruxsat berilmagan.” [1, b. 8]

Shuningdek, u mo'g'ullar nasabiga oid yozuvlarni “Altan Daftar” (“Oltin daftar”) deb ataydi, “u har doim xonlar xazinasida, mas'ul shaxslar tomonidan saqlanadi”. “Tarix varaqlari” deb atalmish bu hujjatlar, shubhasiz, “Manghol-un niucha tobcha'an” ya'ni “Mo'g'ullar maxfiy tarixi” nomli manbaning birlamchi yoki unga yaqin manbalariga bog'liq bo'lgan. Chunki “Mo'g'ullar maxfiy tarixi”da uchraydigan rivoyat va tarixiy ma'lumotlar bilan “Jome' at tavorix”dagi yozuvlar o'ta o'xshash. Lekin kezi-kelganda farqli jihatlari yuzaga chiqib, biri ikkinchisidan bevosita olingan deyishga qarshi xulosa beradi [1, b. 8].

“Jome' at tavorix” ning bugungi kundagi ko'rinishi kattaligi farq qiladigan ikki yirik qismdan iborat. Shu sababdan ingliz tarixchisi va tarjimoni Edvard Braun (1862-1926) asarni boshqacha mazmunda tasniflash taklifini bergan edi. Biroq Rashididdinning o'zi belgilagan tuzilma o'sha davr imperiyasining siyosiy va madaniy vaziyatiga bevosita bog'liq bo'lgan ikki asosiy savolga javob beradi: dunyoni egallagan bu ko'chmanchi xalq kim edi va dunyo o'sha davrda qanday holatda edi [2, b. 75-79]. Asarning yana uchinchi jildi ham mavjud bo'lib, u geografiyaga bag'ishlangan, biroq hozirgi kunda uning asl nusxasi topilmagan.

Asarning birinchi qismi beshta bo'limdan iborat bo'lib, Eronda turli davrlarda Bahman Karimiy va to'liq versiyada Muhammad Ravshan va Mustafu Musaviy tarafidan zamonaviy fors tiliga tahrirlangan versiyasi chop etilgan. Shuningdek V.M.Takston tarafidan ingliz tiliga tarjima qilingan.

Birinchi bo'lim mo'g'ul va turkiy xalqlar va ulardagi qabilalar tarixiga bag'ishlangan. Keyingi qismlar mo'g'ullarning Chingizxon davrigacha bo'lgan tarixi, Chingizxonning hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan.

So'nggi ikki bo'lim Chingizxonning vorislari Ogaydaydan to Temur Xoqongacha bo'lgan davrni hamda Eron hukmdorlari Ilxoniylar sulolasining tarixini, Hulogu xon davridan to G'azonxon vafotigacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Asarning ikkinchi qismi hozircha to'liq tahrirda nashr etilmagan. Aslini olganda u ikki bo'limga ajratilgan. Birinchi bo'lim O'ljaytu tarixiga bag'ishlangan bo'lib, hozircha yo'qolgan. Ikkinchi bo'lim esa bir necha ichki qismlardan tashkil topgan. Ularning birinchisida Odam Ato va undan keyingi payg'ambarlar tarixidan iborat. Keyin esa islomdan avvalgi hukmdorlar tarixi to'rtta kichik bo'limda yoritiladi.

Keyingi bo'lim Payg'ambar Muhammad alayhissalom davridan to 1258-yilgacha bo'lgan islom tarixini o'z ichiga oladi. Bu qism shuningdek, Ilxoniylar joylashgan mintaqada ulardan avval hukmronlik qilgan G'aznaviylar va ularning ajdodlari, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Salg'uriylar va so'ngida Fotimiylar hamda Ismoiliylar haqidagi qo'shimcha bo'limni o'z ichiga oladi [3]. Shuningdek bu qismda o'g'uz turklari, xitoylar, yahudiylar, franklar, ularning imperatorlari va papalari hamda hindlar haqida ma'lumotlar ham keltirilgan.

Rashididdin o'z asarini yozishni aynan qachon boshlaganini aniq ko'rsatmaydi, biroq u bu ishga kirishishdan oldin ham uzoq vaqt davomida materiallar to'plaganga o'xshaydi. Eronlik

tadqiqotchilar asar yozilish sababini G'azonxonning taqvim islohoti bilan bog'lashgan. U 701/1302-yilda "Xon erasi"ni boshlab, dunyoda ezgu nom qoldirishni maqsad qilgan edi [4]. G'azonxonning asosiy maqsadi mo'g'ullarning o'zlik xotirasini va o'z o'tmishlari haqidagi bilimlarini saqlab qolish, shu bilan birga, bu ma'lumotlarni kengroq ommaga yetkazish edi. Shu paytgacha mo'g'ullarga oid ko'plab tarixiy materiallar sir tutilgan bo'lib, ular tartibsiz tarzda saqlanayotgan kitoblar va o'ramlarga joylashtirilgan arxivlarda mavjud bo'lgan, hamda unutilib ketish xavfi ostida turgan.

"Jome' at tavorix" asari Ilxoniylar saltanatining eng yirik intellektual yutug'i bo'lib, u o'rta asrlarda yaratilgan universal tarix sifatida nafaqat islom dunyosi, balki butun insoniyat tarixshunosligi uchun beqiyos manba hisoblanadi. Rashiduddin Hamadoniy o'z davrining siyosiy va ilmiy muhitini chuqur anglab, turli xalqlarning tarixini yagona mantiqiy tizimda (yo'nalishda) mujassamlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Uning manba tanlashdagi aniqligi, mo'g'ul, fors, arab va xitoy yozma manbalarini solishtirib tahlil qilganligi asarni o'z davrining eng ishonchli tarixiy yodgorliklaridan biriga aylantirgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rashid ad Din Hamadani. 1998. Jami at tavarikh (Compendium of chronicles), (Trans. Wheeler M. Thackston). Cambridge: Harvard 7 press.
2. Arnold J. Toynbee. 1965. A Study of History. New York: Del Publishing.
3. Charles Melville. 2008. Jami' at tavarikh. Encyclopædia Iranica online. Retrieved November 2, 2025 from <https://www.iranicaonline.org/articles/jame-al-tavarik/>
4. Sharafiddin Ali Yazdiy. 1997. Zafarnoma. Toshkent: Sharq.